

ROTORLI KANAL QAZISH MASHINASINING ISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR

Savriddinov Abrorjon Anvar o'g'li,

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti stajyor
o'qituvchisi*

Jo'rayeva Nilufar No'mon qizi

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
talabasi*

Annotasiya. Ushbu maqolada rotorli ekskavatorning ish samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar berilgan bo'lib, uning ishchi jihozining konstruksiyasida qo'shimchalar kiritilgan. Kiritilgan o'zgarishlar tufayli rotorli ekskavatorning ish samaradorligini bir muncha oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: Rotor, ekskavator, pichoq, mexanizm, tish, kurak, kanal.

Аннотация. В данной статье даны рекомендации по повышению эффективности работы роторного экскаватора, а также внесены дополнения в конструкцию его рабочего оборудования. За счет внесенных изменений удастся повысить эффективность работы роторного экскаватора.

Ключевые слова: Ротор, экскаватор, отвал, механизм, зуб, лопата, канал.

Abstract. This article provides recommendations for improving the efficiency of the rotor excavator, and includes additions to the design of its working equipment. Due to the introduced changes, it is possible to increase the work efficiency of the rotor excavator.

Key words: Rotor, excavator, blade, mechanism, tooth, shovel, channel.

Rotorli ish jihoziga ega bo'lgan transheya qazadigan ekskavatorlar zanjirli ish jihoziga ega bo'lgan ekskavatorlarga nisbatan F.I.K va ish unumdorligi yuqori bo'lsada, ular yordamida qaziladigan transheyaning chuqurligi nisbatan kichikdir. Bunga sabab, transheyaning chuqurligi rotor diametrining 60% ga teng bo'lishi kerak. Misol uchun 3,5 m chuqurlikdagi transheyani qazish uchun rotni diametri 6 m ni tashkil qilishi kerak. Bu esa mashinani transport (ko'chirishda) qilishda qiyinchilik tug'diradi. Eni uzaytirilgan transheyalarda, ikki qatorli rotorlar ishlatiladi.

Bu ekskavatorlar, asosan zanjirli yurish uskunasi ega bo'lib, mexanik yoki elektromexanik boshqariladi. Rotorli ish jihozi traktorga osma yoki yarim tirkama holda o'rnatiladi.

Rotorli ish jihoziga ega bo'lgan ko'p cho'michli ekskavatorning umumiy ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan. Traktor 1 ga osma holda rotorli ish jihozi ulanadi. Ish jihozini ko'tarib tushirish, maxsus gidrosilindr orqali uning ramasi 6 ga ulangan po'lat arqonli polispast 3 yordamida amalga oshiriladi. Rotorning gardishi 2 ga, uni aylantirish uchun maxsus tish 1 lar boltli birlashma orqali o'rnatiladi. Bu tishlar bilan reduktor tishlari tishlashib, rotni aylantiradi. Shuningdek, gardishga cho'mich 3 ham boltli birlashma orqali qotiriladi. Cho'michga, maxsus tish 5 lar ham mahkamlanadi. Agar mashina yopishqoq

gruntlarda ishlatilsa, tubi zanjir 4 dan iborat bo'lgan cho'michlar qo'llaniladi. Bunda cho'mich gardishi bilan rotor gardishlari orasiga bir nechta zanjir joylashtiriladi.

1-rasm. Rotorli ekskavatorning umumiyko'rinishi:

a-dizel-elektrik boshqariladigan; b-mexanik boshqariladigan.

Cho'mich tubiga (zanjirga) yopishgan gruntlar o'zining va zanjirning og'irligi hisobiga tasmali yuklagichga to'kiladi.

Biz bilamizki ko'pchochli ekskavatorlardan yer ishlarini bajarish uchun eng asosiy mashinalar hisoblanadi. Transheyalar qazish, kommunikatsiya va boshqa shu kabi ishlarda ko'pchochli ekskavatorlar keng ko'lamli ishlatiladi. Mavjud ko'pchochli ekskavatorlar ish samarasi ayrim tabiiy sharoitlarda keskin kamayib ketadi. Bu esa ko'pchochli ekskavatorlar hududning tabiiy sharoiti va tuproq fizik mexanik xossasini inobatga olib ishlab chiqilmaganligini ko'rsatadi. Shu sababli hudud tuproq fizik mexanik xossasini inobatga olgan holda ko'pchochli ekskavatorlar ish samaradorligini oshirish sohaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Tafsiya etilayotgan ishchi jihozning asosiy maqsadi kesish jarayonida energiya sarfini kamaytirish va ish samaradorligini oshirish. Kanal qazuvchining ishchi organi romga o'rnatilgan aylanma rotor (P) 1, pichoq-bo'linuvchi 2 va o'rnatish va olib qo'yish mexanizmini 3 o'z ichiga oladi.

Pichoq-bo'linuvchi 2 P 1 va o'rnatish va olib qo'yish mexanizmi 3 orasiga joylashtirilgan va nisbatan joyidan siljiydi. aylanish yo'nalishi bo'yicha ikkinchisining kesish chetiga R1 .

Kanalni qurish jarayonida P 1 yetakchi tirqishni kesib tashlaydi. Keyin pichoq-bo'linuvchi 2 P 1 va tozalash mexanizmi 3 o'rtasida qolgan tuproq ustunini kesadi, uni kesish chetidan o'tuvchi chip chizig'i bo'ylab ajratadi va ustunning qolgan qismi qulab tushadi. 3.

2-rasm. Rotorli kanal qazish mashinasi uchun tafsiya etilayotgan ishchi jihozining ko'rinishi.

Taklif etilayotgan ishchi jihozga o'rnatilgan pichoq orqali kanal qaziladi. Bunda kanal qazish jarayonidagi qattiq gruntlarni o'rnatilgan o'tkir pichoqlar orqali onson kesiladi va natijada energiya tejamkorlikka erishiladi.

Rotor 3-4 m/s aylanma tezlik bilan aylanish davrida tishlar yordamida tuproq, rotorning eni (0,2-0,3 m) qalinligida qirg'iladi, rotor orasidagi tuproq maxsus timoqlar yordamida uvalanadi, qirg'ilgan va uvalangan tuproqlarni maxsus tishlar yordamida ko'tariladi va kanal qirg'og'iga tishlar orasidagi tuproqning og'irlik kuchi hisobiga qalashtiriladi. Tuproqni o'z og'irlik kuchi hisobida tishlar orasidan tushishiga rotorning gorizontga nisbatan burchak ostida o'rnatilganligi hisobida amaiga oshiriladi.

Qurilishi mo'jallangan kanalning o'qi bo'ylab, mashina joylashtiriladi, ish jihozi gidrotsilindr yordamida tushirilib, uni harakatga keltirish kardan val orqali amalga oshiriladi va bir vaqtning o'zida mashinaga ishchi tezlik beriladi. Kanalning loyihadagi ko'rsatkichlari o'rnatilib, qazish jarayoni boshlanadi. Bunda grunt tish cho'michli tishlar yordamida qirg'iladi va uvalanib tushgan gruntlar maxsus maydalagichlar yordamida maydalanib, rotor tishlariga tushadi va tishlar yordamida ko'tarilib, qirg'oqqa tashlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vafoyev S.T., Musurmanov R.Q. Qurilish va melioratsiya mashinalarini ishlatish. Toshkent "Tafakkur Bo'stoni" 2015.
2. Vafoyev S.T. Melioratsiya mashinalari. Toshkent "Fan texnologiya" 2013.
3. Vafoyev S.T., Dauletov N. Qurilish va melioratsiya mashinalaridan foydalanish va texnik servis. Toshkent "Tafakkur Bo'stoni" 2013.
4. Vafoyev S.T., Qurilish mashinalari. Toshkent 2014.
5. Muratov A.R. Gidromelioratsiya ishlarini tashkil qilish va mexanizatsiyalash. Toshkent "Turon-Iqbol" 2007 - y.
6. Vafoyev S.T. va boshqalar. Melioratsiya mashinalarini hisoblash. O'quv qo'llan-masi. - Toshkent. 1996. - 104 b.
7. Vafoyev S.T. va boshqalar. Drenajni himoyalash.//O'zbekiston qishloq xo'jaligi. 2004. №8. 33 – 34 b.
8. Горский С.С., Мер И.И. Современные мелиоративные и строительные машины. –

М.: Колос, 1970. 200 с.

9. Домбровский Н.Г. Многоковшовые экскаваторы. -М.: Машиностроение, 1972, 432 с.
10. Abrorjon Anvar o'g'li , S., Shermurod Normurod o'g'li, S., Sarvinoz Muxtor qizi , Y., & Shaxriyor Ixtiyorjon o'g'li , D. (2023). OG'IR VA O'RTA SHUZLI TUVROQLARDA BIRINCHIY TOZALANISH VA BIOSOLVENTLARNI QO'LLASH. TA'LIMDAGI INNOVATSION ISHLAB CHIQISHLAR VA TADQIQOTLAR , 2 (14), 96–101. <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/2251>
11. Abrorjon Anvar o'g'li , S., Shermurod Normurod o'g'li, S., Sarvinoz Muxtor qizi , Y., & Shaxriyor Ixtiyorjon o'g'li , D. (2023). PRIMARY SOIL TREATMENT AND BIOSOLVENT APPLICATION IN HEAVY AND MEDIUM SALT SOILS. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(14), 96–101. Retrieved from <https://interonconf.org/index.php/idre/article/view/2251>
12. M.M. Makhmudova, A.A. Savriddinov, K.S. Sobirov, & M.M. Najmiddinov. (2022). WORK ON CONSTRUCTION AND REPAIR OF OPEN DRAINAGES IN BUKHARA REGION. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 176–181. Retrieved from <http://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/51>
13. Kuchkarov, Zhurat Zhalilovich and Sobirov, Komil and Savriddinov, Abrorjon, Increasing the Efficiency of Using the Base Plate With a Cutting Disk (September 18, 2021). *Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences*, Volume 1 Issue 01, September 2021 , Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3926055> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3926055>
14. U.I.Khasanov, M.M.Makhmudova, A.A.Savriddinov, K.S.Sobirov, & SH.T.Safarov. (2022). The Results of the Study of the Compactions of the Bottom of the Furrow in Plowing by Plug Corpusies as well as Tractor Wheels. *Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences*, 4, 62–67. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjabs/article/view/1716>
15. Sh. J. Imomov, R.B.Hasanov, S.S. Orziyev, // Ko'chat yetishtirishning axamiyati va ko'chat yetishtirishda biogumusdan tuvakchalar tayyorlaydigan qurilma // Journal of new century innovations: SSN (p): 2181-3671 Volume–27_Issue-4_April_2023; <http://www.newjournal.org>
16. A.B.Babamuradov, Sh J.Imomov, A.A.Jurayev, S.S.Orziyev, U.F.Khusenov, D.U.Ruziqulova // The importance of seedling cultivation and the device for preparing pots from biohumus in seedling cultivation // The Multidisciplinary Journal of Science and Technology / <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2582-4686>
17. Sh.J.Imomov, M.F.Mamatov, A.A.Jo'rayev, S.S. Orziyev , O'F.Husanov // Ko'chat yetishtirishda ishlatiladigan biogumus tuvakchalarining namligini aniqlash bo'yicha laboratoriya tadqiqotlarining natijalari // Agro ilm – O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi /Махсус сон (3) [96], 2023 ISSN 2091-5616
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKLANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
21. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from [<https://tiame66.uz>](https://uz-</div><div data-bbox=)

[conference.com/index.php/p/article/view/195](https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195)

22. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

23. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

24. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

25. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

26. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

27. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

28. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

29. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

30. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).

31. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

32. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

33. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

34. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

35. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>

36. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.

37. Худаев, И. Ж., & Шохимарданова, Н. Ш. (2023). ҚОВУН ПОЛИЗ ЭКИНИНИНГ БИОЛОГИК ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 479-482).